

TARRACO

B I E N N A L

ACTES

3^R CONGRÉS INTERNACIONAL
D'ARQUEOLOGIA I MÓN ANTIC

LA GLÒRIA DEL CIRC
CURSES DE CARROS I COMPETICIONS CIRCENSES

IN MEMORIAM XAVIER DUPRÉ I RAVENTÓS

TARRACO

B I E N N A L

ACTES

3^R CONGRÉS INTERNACIONAL D'ARQUEOLOGIA I MÓN ANTIC

LA GLÒRIA DEL CIRC
CURSES DE CARROS I COMPETICIONS CIRCENSES
IN MEMORIAM XAVIER DUPRÉ I RAVENTÓS

TARRAGONA, 16-19 DE NOVEMBRE DE 2016

EDICIÓ A CURA DE
JORDI LÓPEZ VILAR

TARRAGONA, 2017

Comitè científic

Maria Adserias Sans – Serveis Territorials de Cultura – Generalitat de Catalunya
Lluís Balart Boïgues – Museu d'Història de Tarragona
Francesc Barriach Molas – Reial Societat Arqueològica Tarraconense
Joan Gómez Pallarès – Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Jordi López Vilar (secretari) – Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Joan Josep Marca – Fundació Privada Mútua Catalana
Ramón Marrugat Cuyàs – Fundació Privada Mútua Catalana
Joan Menchon Bes – Ajuntament de Tarragona
Maite Miró i Alaix – Serveis Territorials de Cultura – Generalitat de Catalunya
Andreu Muñoz Melgar – Arquebisbat de Tarragona
Antoni Pujol Niubó – Fundació Privada Mútua Catalana
Isabel Rodà de Llanza – Universitat Autònoma de Barcelona – Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Francesc Roig i Queralt – Fundació Privada Mútua Catalana
Joaquín Ruiz de Arbulo – Universitat Rovira i Virgili
Xavier Llovera Massana – Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Tots els articles d'aquestes Actes han estat sotmesos a un procés d'avaluació per parells cecs (peer review)

© de l'edició, Fundació Privada Mútua Catalana
© del text, els autors
© de les fotografies i il·lustracions, els autors, llevat que s'indiqui el contrari

Primera edició: Novembre de 2017
Maquetació i impressió: Indústries Gràfiques Gabriel Gibert
Disseny de la coberta: Departament de Disseny Gràfic i Imatge Corporativa de l'Ajuntament de Tarragona
Imatge de la coberta: Digivisión
Dipòsit Legal: T-1312-2017
ISBN: 978-84-697-6930-0

ÍNDIX

Presentació.....	9
<i>Ludi circenses</i> en <i>Hispania</i> : tipologies monumentales y testimonios iconográficos. TRINIDAD NOGALES.....	11
Aspectos sociológicos de los <i>ludi</i> circenses durante la Antigüedad Tardía. JUAN ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ.....	27
<i>Editis circensibus</i> : el circo como espacio del evergetismo cívico de las elites hispanas. JAVIER ANDREU PINTADO.....	37
Representacions de mim als circs: fonts literàries, documentals i iconogràfiques. VÍCTOR GONZÁLEZ GALERA.....	43
<i>Magia et circenses</i> (o por qué el auriga tiene miedo). CELIA SÁNCHEZ NATALÍAS.....	49
Animales exóticos en el circo. La representación de <i>venationes</i> en terracota. M. ENGRACIA MUÑOZ SANTOS.....	55
Caballos para el circo: acerca de su transporte en época romana. PATRICIA TERRADO, ADA LASHERAS.....	61
El mosaico del circo de Bell Lloc del Pla, Girona. Una interpretación global. DAVID VIVÓ CODINA, LLUIS PALAHÍ GRIMAL, MARC LAMUÀ ESTANYOL.....	67
La representación del circo en el mosaico de Noheda. MIGUEL ÁNGEL VALERO TÉVAR.....	75
El Circo Máximo en las monedas y medallones romanos (s. II-III dC.). MARTA CAMPO ...	83
Un contornat amb iconografia circense procedent de Can Solà del Racó (Matadepera, Vallès Occidental). PERE CANELA CAFARO, JOAQUIM FOLCH SOLER, LOURDES MORET PUJOL.....	89
Los <i>ludi circenses</i> de <i>Calagurris</i> a través de las cerámicas de Gayo Valerio Verdulo. JOSÉ LUÍS CINCA MARTÍNEZ.....	95
Un molde cerámico con escena de <i>ludi circenses</i> hallado en el barrio del foro romano de <i>Carthago Nova</i> . JAIME VIZCAÍNO SÁNCHEZ, JOSÉ MIGUEL NOGUERA CELDRÁN, MARÍA JOSÉ MADRID BALANZA.....	101
<i>Unam diem in circo</i> . Iconografía circense en la <i>Colonia Iulia Ilici Augusta</i> . ANA M. RONDA FEMENIA, MERCEDES TENDERO PORRAS.....	107
<i>Omnium agitatorum eminentissimus</i> . L'iconografia dell'auriga vittorioso su una matrice da Agrigento. VALENTINA CAMINNECI.....	113
Relazione preliminare sulle nuove acquisizioni sul Circo Massimo: indagini archeologiche 2009-2016. MARIALETIZIA BUONFIGLIO.....	119
La decorazione architettonica e scultorea dell'arco di Tito al Circo Massimo. STEFANIA PERGOLA, ANDREA COLETTA.....	127
The Circus Maximus: Actual results after the last surveys, using advanced instruments and technologies. DOMENICA DININNO.....	137
Edificios de espectáculos en <i>Calagurris</i> (Calahorra, La Rioja): el circo. JOSÉ LUÍS CINCA MARTÍNEZ.....	147

Nuevas aportaciones al conocimiento del circo romano de Sagunto y su entorno monumental. JOSÉ MANUEL MELCHOR MONSERRAT, JOSEP BENEDITO NÚEZ, JUAN JOSÉ FERRER MAESTRO, FRANCISCO GARCÍA GARCÍA, FERNANDO FCO. BUCHÓN MORAGUES.	155
Vidas paralelas: los circos de <i>Saguntum</i> y <i>Valentia</i> . Nuevos datos sobre su disposición en la trama urbana. MIRELLA MACHANCOSES LÓPEZ, JOSÉ LUIS JIMÉNEZ SALVADOR	161
El circo romano de <i>Segobriga</i> (Saelices, Cuenca). Carreras sobre las lápidas. ROSARIO CEBRIÁN, IGNACIO HORTELANO, JOAQUIN RUIZ DE ARBULO	167
¿Existió un circo romano en la antigua <i>Consabura</i> (Consuegra, Toledo)? JUAN F. PALENCIA GARCÍA, FRANCISCO J. GILES PACHECO.	175
El circo de la <i>Colonia Augusta Firma Astigi</i> (Écija, Sevilla). INMACULADA CARRASCO GÓMEZ, ALEJANDRO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.	183
Acerca de un circo romano en <i>Carteia</i> (San Roque, Cádiz). MANUEL JAÉN CANDÓN, ALEJANDRO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ PEÑA RUANO, TERESA TEIXIDÓ ULLOD, INMACULADA CARRASCO GÓMEZ.	191
El urbanismo romano en torno al circo de <i>Augusta Emerita</i> . M. VICTORIA ROSIQUE RODRÍGUEZ, PEDRO MATEOS CRUZ, OLIVA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ	199
Arquitectura auxiliar y periférica del circo romano de Mérida. FRANCISCO JAVIER HERAS MORA	205
O circo romano de Miróbriga, Santiago do Cacém, Portugal. RUI FRAGOSO	213
El circ, un edifici d'espectacles com a element vertebrador de l'urbanisme de Tàrraco: 35 anys de recerques. M. TERESA MIRÓ	219
El circ de Tàrraco i l'arqueologia de la Il·lustració (1762-1813). JAUME MASSÓ CARBALLIDO	231
Xavier Dupré, impulsor de la investigació y la recuperació urbana del circo de Tàrraco. XAVIER AQUILUÉ	241
Materials i tècniques constructives emprades en l'edificació del circ de Tàrraco. MOISÉS DÍAZ, LLUÍS PIÑOL, IMMA TEIXELL	251
El circ de Tàrraco durant el període tardoantic: l'amortització dels accessos a la <i>summa cavea</i> . MOISÉS DÍAZ, LLUÍS PIÑOL, IMMA TEIXELL	261
Resultats preliminars de les excavacions a la graderia del circ, carrer Ferrers 23-27 (any 2016). JOSEP FRANCESC ROIG, JOAN MENCHON, IMMA TEIXELL	267
Caballos en el circo de <i>Tarraco</i> . Una reflexió arquitectónica y arqueozoológica. LÍDIA COLOMINAS, JOAQUIN RUIZ DE ARBULO	277
La inscripción monumental del circo de <i>Tarraco</i> : primera hipótesis reconstructiva. DIANA GOROSTIDI PI, JULIO CÉSAR RUIZ RODRÍGUEZ	285
Una <i>figlina</i> al subsòl del circ de Tàrraco: producció ceràmica intramurs de la ciutat en època julioclàudia. PERE GEBELLÍ BORRÀS	293
<i>Certamina</i> en el circo de <i>Tarraco</i> como espectáculos provinciales. JESÚS CARRUESCO, JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO.	301
Estratègies didàctiques per al coneixement del circ de Tàrraco. NÚRIA MONTARDIT BOFARULL, MARTA PANEDÈS MANRESA, NÚRIA ROIG FONT, JORDI TORTOSA GIMÉNEZ, MONTSE VESES FERRER.	307
Resums	313

REPRESENTACIONS DE MIM ALS CIRCS: FONTS LITERÀRIES, DOCUMENTALS I ICONOGRÀFIQUES

Víctor González Galera¹, *Universitat de Barcelona*

FONTS LITERÀRIES

Els testimonis literaris sobre representacions teatrals al circ són escassos i tardans: amb prou feines dues notícies dels segles V i VI dC. testimonien representacions de mim, un divertiment enormement popular en època imperial i al mateix temps blasmat per gran part de la intel·lectualitat antiga pel seu contingut transgressor. En parlar d'aquest espectacle no hem de pensar en el mim actual, una representació muda, sinó en una funció còmica, dialogada, en què actuen també dones, i de forma i temàtica molt variada: esquetxos breus de caire improvisat o funcions més extenses amb guió on es feien des d'imitacions burlesques de situacions quotidianes fins a paròdia religiosa (de mitologia grecoromana però també burla de ritus cristians com el baptisme)². Una de les dues notícies referides a representacions mímiques al circ la trobem en l'*Apologia mimosum* de Corici de Gaza, retòric del segle VI que escrigué aquest breu exercici retòric, cercant de defensar el mim davant les crítiques dels seus detractors. En un passatge de l'obra, Corici ens parla de la utilitat dels mims per distreure el públic del circ i, especialment, per evitar els enfrontaments recurrents entre els seguidors dels diversos equips (*Apol. mim.* 116):

Τοιγαροῦν ἀποδέχομαι τῶν πόλεων τὴν ἐπίνοιαν, αἷς νενομίσται μίμους ἐν ταῖς τῶν ἵππων ἀμίλλαις μεταξύ παίζειν τῶν ἄθλων, ἵνα τοῖς θεωμένοις μαλάξωσι τὴν ὀργήν, τὴν μὲν τῶν ἡττημένων πραΰοντες λύπην, τὴν δὲ τῶν νενικηκότων ἀναστέλλοντες ὕβριν.

‘Aprovo el seny que mostren les ciutats on es té per costum que els mims actuïn en les competicions de cavalls, entre cursa i cursa, perquè contenguin l'excitament del públic, ja sigui alleujant la pena dels perdedors o reprimint l'arrogància dels guanyadors.’

El testimoni de Corici ens informa de la representació de mims al circ, no com a espectacle principal, sinó com a complement de les competicions, entre cursa i cursa: la lleugeresa d'aquest espectacle còmic, fàcil de representar i que podia prendre forma d'un esquetx breu, el convertia en un interludi idoni per al circ, pensat per a fer més passadora l'espera del públic i evitar possibles conflictes.

La segona notícia, menys explícita, fa referència a un fet anterior a Corici: es tracta d'una menció en el *Bellum Vandalicum* de Procopi de Cesarea. L'historiador fa referència a la humiliació a què Valentiniana III sotmeté l'usurpador Joan l'any 425, després d'haver-lo derrotat i capturat (*Bell. Vandal.* I 3.8):

ζῶντα δὲ Βαλεντινιανὸς Ἰωάννην λαβὼν ἐν τῷ Ἀκυληίας ἵπποδρομίῳ τὴν ἑτέραν τοῖν χεροῖν ἀποκοπέντα εἰσήγεν ἐπόμευσέ τε ὄνῳ ὀχοῦμενον, καὶ πολλὰ παρὰ τῶν ἀπὸ σκηνῆς ἐνταῦθα παθόντα τε καὶ ἀκούσαντα ἔκτεινεν.

‘Valentiniana capturà viu Joan, li tallà una mà i el conduí en processó al circ d'Aquileia muntat dalt d'un ruc; allí el va matar després de fer-lo patir moltes humiliacions i també insults a mans dels actors.’

De nou tenim una notícia sobre la presència d'actors al circ i, tot i que en un context diferent: no es tracta de curses, sinó de la humiliació i execució públiques d'un rival al circ, una mostra més de la importància d'aquestes construccions amb capacitat per a milers d'espectadors per a la difusió de la propaganda imperial. En el text de Procopi els actors que humilien l'usurpador són referits amb un genèric *παρὰ τῶν ἀπὸ σκηνῆς*, “professionals de l'escena”. Amb tot, és força probable que es tracti de mims: les humiliacions a què l'usurpador és sotmès encaixen bé amb un dels trets més característics del mim, la mordacitat i la sàtira d'esdeveniments con-

1. Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica. Becari FPU. Aquest treball ha estat realitzat en el marc del Grup de Recerca Consolidat LITTEA (2014SGR63) i el projecte “Escritura, cultura y sociedad en el *conventus Scallabitanus*” (FFI2015-68571-P). Agraïxo als organitzadors del congrés haver acceptat aquesta comunicació i també als avaluadors les seves observacions, que han contribuït a millorar-la.

2. Sobre el mim i els diversos temes que s'hi tractaven, vid. CICU 2012. WEBB 2008, 95-115 fa un bon resum del que sabem del mim.

temporanis³. D'altra banda, Joan podria haver estat obligat a prendre part en les representacions mímiques: el simple fet de participar en una representació ja era un acte difamant, degut a la baixa consideració social dels actors⁴. Tot i la distància cronològica, Marcial ens ofereix un possible paral·lel: durant els jocs inaugurals del Colosseu es representà un mim molt conegut, el *Laureolus*, en què el protagonista, un lladre, és finalment capturat i crucificat. En aquella ocasió, però, el paper del lladre fou interpretat per un condemnat a mort, que va ser crucificat de debò⁵. Potser les humiliacions a què fou sotmès Joan foren en un context similar, part d'una representació mímica.

FONTS PAPIRÀCIES

Tret d'aquestes dues notícies, cap altre autor antic no ens parla de la presència d'actors als circs. Afortunadament, però, podem suplir aquest buit gràcies a altres fonts, els papirs. En efecte, l'any 1968 es va publicar un document fins aleshores únic, el programa d'uns jocs de circ celebrats el segle VI a Oxirrinc, Egipte. Es tracta de *POxy 2707*:

(crux) ἀγαθῆ τύχη

νῖκ[α]ι

α' μίσσος ἡνιόχων

πομπή

καλοπ[α]ῖ[κτα]ι βοκ[άλιοι]

β' μί[σσο]ς ἡνιόχ[ων]

[ο]ῖ καλοπαῖκται βοκάλιοι

γ' μίσσος ἡνιόχων

δόρκος καὶ κύνες

δ' μίσσος ἡνιόχων

μῖμοι

ε' μίσσος ἡνιόχων

ξυστός

ζ' μίσσος ἡνιόχων

διευτύχει

'A la bona fortuna. Victòries (?). Primera cursa de carros. Processó. Trapezistes cantants. Segona cursa de carros. Els trapezistes cantants. Tercera

cursa de carros. Gasela i gossos. Quarta cursa de carros. Mims. Cinquena cursa de carros. Demostració atlètica. Sisena cursa de carros. Bona sort!

El document, contemporani a Corici, ens mostra una situació molt semblant a la descrita pel rètor de Gaza: un seguit de curses de carros alternades amb espectacles de varietats a mode d'interludis, entre els quals jocs acrobàtics, lluites d'animals i, entre la quarta i la cinquena cursa, una peça de mim. Posteriorment van ser descoberts també a Egipte sis documents papiracis més (quatre dels quals publicats recentment, el 2014), datats d'entre els segles V i VI i amb un contingut similar: programes de circ que demostren una vegada més la vinculació d'actors de mim amb aquest edifici d'espectacles⁶. Que molts d'aquests documents es concentrin a Oxirrinc, una ciutat més aviat petita d'Egipte, es deu a la collita excepcional de papirs que ens ha fornint i que constitueix una font extraordinària per al coneixement de la societat local. No crec, doncs, que haguem de considerar aquests programes de circ com un fenomen propi només d'aquesta ciutat. No sabem a quines ciutats es referia Corici quan deia que en alguns indrets es representaven mims al circ, però el testimoni de Procopi probablement evidencia actuacions de mim en un indret tan allunyat d'Egipte com Aquileia, a Itàlia. És possible, doncs, que les actuacions de mim al circ fossin un fenomen estès a més localitats de l'Imperi. Si en una ciutat de províncies com Oxirrinc n'hi trobem, és d'esperar que en ciutats d'una importància molt major com Alexandria i Antioquia, amb una rica tradició mímica, o les mateixes Constantinoble i Roma, també es representessin mims al circ.

FONTS ICONOGRÀFIQUES

Encara un tercer tipus de fonts palesa la relació entre circ i mim: la iconografia. Fins fa poc, l'única representació figurada probable de mims al circ la trobàvem en una de les escenes representades als díptics d'Anastasi, un conjunt de tauletes de vori

3. Tenim nombrosos exemples de la coneguda *licentia theatralis* dels mims: *Rhet. ad Her.* 1.24 i 2.19; *Suet. Vesp.* 19, *HA M. Ant.* 29.1-3, etc. i, especialment, entre els fragments de Laberi: fr. 90, 42 i 24 de l'edició de PANAYOTAKIS 2010, amb comentari.

4. Sobre l'estatus jurídic dels mims, vid. CICU 2012, 243-254. Hom pot comparar la situació de Joan amb la del mimògraf Laberi, cavaller, obligat per Cèsar a actuar en un dels seus propis mims i que, per aquest motiu, perdé la seva condició d'*eques*, restablerta tot seguit per Cèsar: *Macr. Sat.* 2.7.

5. Mart. *Sp.* 7: *non falsa pendens in cruce Laureolus*. Sobre el *Laureolus*, vid. HERRMANN 1985. COLEMAN 1990 s'ha ocupat d'aquestes execucions dramatitzades en un article excel·lent.

6. Els nous papirs són *PBingen* 128, *PHarrauer* 56 (aquests dos són estudiats breument per ROUECHÉ 2007, 62), *POxy* LXXIX, 5215, 5216, 5217 i 5218. Els quatre darrers són els descoberts el 2014; tot i que no tots ells parlen de curses de carros, presenten una disposició idèntica a la dels altres papirs amb programes de circ, amb espectacles de tot tipus, i tot fa pensar que es tracta també de documents de la mateixa mena.

encarregades per commemorar l'accés al consolat d'aquest personatge a Constantinoble l'any 517 (NEIENDAM 1992, 107-120). Les taules presenten, a la meitat superior, el cònsol assegut en una *sella* i amb una *mappa* a la mà, el mocador que marcava l'inici d'una cursa. A les parts inferiors, en canvi, es representen els espectacles oferts pel nou cònsol al poble i que tenen lloc en diferents espais: en una de les taules figuren dues escenes de caceres que tenen lloc a l'amfiteatre, com ho revela la forma ovalada de les grades on s'asseuen els espectadors; en les taules restants apareixen en un primer registre dos cavalls adornats amb plomes i menats per homes a peu que sostenen un cartell: representen les curses del circ. Als registres inferiors, en canvi, hi figuren representacions dramàtiques com escenes de mim i potser de pantomima, i també actuacions d'acròbates, malabaristes, cors de cantants i músics: el fons de les escenes, configurat per unes arcades flanquejades per dues torres, sembla indicar que aquests entreteniments tingueren lloc al circ, davant dels *carceres*, i no pas a un teatre, ja que el fons no es correspon amb la figuració habitual d'una *frons scaenae*. El fet que aquests escenes es trobin sempre sota de representacions de cavalls reforça aquest vincle entre drama i circ: així, les representacions de mim, així com els altres espectacles de varietats que figuren al díptic d'Anastasi, podrien mostrar els intermedis de les curses ofertes pel cònsol al circ de Constantinoble, i no al teatre, uns entreteniments que d'altra banda es corresponen amb els que testimonien els programes de circ d'Oxirinc que hem vist més amunt.

Afortunadament, una descoberta ben recent ens ha fornint d'un altre document iconogràfic: es tracta d'un mosaic espectacular descobert el 2014 al triclini d'una vil·la a Wadi Lebda, prop de *Lepcis Magna* (DUNBABIN 2016, 193-194, fig. 7.17a). El mosaic, d'inicis del segle III dC., presenta diversos registres d'un detall excepcional, que probablement fan referència a uns *ludi* oferts pel propietari de la vil·la a la veïna ciutat de *Lepcis Magna*: hi apareixen curses de quadrigues, *venationes* i combats de gladiadors. A banda de la qualitat extraordinària del conjunt, un parell de detalls del tot inusuals converteixen el mosaic en un testimoni únic del que un espectador podia contemplar des de les grades del circ, ja que al registre central, on es presenta la cursa de quadrigues, la *spina* no pren la forma habitual d'un mur que divideix la pista en dues parts, sinó d'una gàbia a l'interior de la qual tres condemnats són atacats

per óssos. A més, dalt de la *spina* hi apareixen dempeus tres grups de tres homes: al centre, tres homes despallats o coberts només per un tapall, amb els braços estesos, mentre que a cada extrem trobem un grup de tres homes, vestits (alguns d'ells amb robes llargues; d'altres amb la túnica curta d'un esclau) i que semblen dialogar. El grup central podria representar acròbates o malabaristes, com els del díptic consolar, mentre que els dels extrems són, probablement, mims⁷. En conjunt, el registre circense ens mostra una escena única: una cursa de quadrigues i, al mateix temps, una execució de *damnati ad bestias*, i, probablement, mims i acrobàcies. Amb tot, no és versemblant que tots quatre espectacles fossin oferts simultàniament: els espectadors difícilment podrien estar pendents de tot el que succeïa a la pista al mateix temps. Possiblement el musivari ha volgut representar en una mateixa escena tots els esbargiments oferts pel comitent aquella jornada de circ, de tal manera que el visitant de la vil·la copsés amb una sola mirada tots els espectacles pagats per l'*editor* dels jocs. Els grups de mims ens mostren com es devien representar aquestes funcions al circ: en aquest cas, dalt de la *spina*, una ubicació ideal, ja que així per als espectadors de la banda oposada els actors no quedaven amagats rere el mur. D'altra banda, tenint en compte la llargada dels circs, sembla improbable que els espectadors dels extrems poguessin arribar a sentir o veure amb claredat una representació que tingués lloc, per exemple, al centre de l'espai: la solució a aquest problema és potser la representació simultània de mims al circ, repartides al llarg de la pista per tal que els espectadors de totes les seccions poguessin seguir les obres, tal com el mosaic sembla suggerir.

MIMS AL CIRC, DES DE QUAN I PER QUÈ?

Fins fa ben poc, les referències, tant literàries com documentals, a espectacles de mim al circ eren tardanes, dels segles V i VI, per la qual cosa hom podria pensar que es tractava d'un fenomen propi de l'Antiguitat tardana. La descoberta del mosaic de Wadi Lebda, d'inicis del segle III, ens obliga a repensar la qüestió i a plantejar-nos si les actuacions teatrals al circ podrien ser fins i tot anteriors a aquesta època. El cert és que no tenim fonts antigues que ho confirmin: tan sols disposem d'una notícia indirecta que pot suggerir la representació

7. Hom pot comparar les figures del mosaic amb un dels relleus del púlpit del teatre de Sabratha, molt a prop de *Lepcis Magna* i de la mateixa època que el mosaic, on figura una escena de mim integrada també per tres personatges, o la llàntia de terracota del segle III aC. trobada a Atenes, amb una escena de mim (DUNBABIN 2016, 122-123, figs. 5.3 i 5.4).

d'obres dramàtiques al Circ Màxim. Es tracta de Dionisi d'Halicarnàs, que ens informa que el temple de Ceres, Líber i Líbera es trobava situat a l'Aventí, just per sobre dels *carceres* del Circ Màxim (6.94.3):

[ὁ ναός τῆς τε Δήμητρος καὶ Διονύσου καὶ Κόρης] ὅς ἐστιν ἐπὶ τοῖς τέρμασι τοῦ μεγίστου τῶν ἵπποδρόμων ὑπὲρ αὐτὰς ἰδρυμένος τὰς ἀφέσεις.

‘[El temple de Ceres, Líber i Líbera], que es troba a l'extrem del Circ Màxim, eregit just sobre els *carceres*.’

En època republicana, abans que Pompeu edificués l'any 55 aC. el primer teatre permanent de Roma, els *ludi scaenici*, vinculats sempre a festivitats religioses, se celebraven en escenaris provisionals, muntats generalment davant del temple de la divinitat a qui es consagraven els jocs. Així, Ciceró, per exemple, ens informa que els *ludi Megalenses* en honor de la *Magna Mater* se celebraven a la terrassa situada just davant del temple de la *dea*, *in ipso Matris Magnae conspectu* (*Har.* 24)⁸. Si tenim en compte això, és força probable que els *ludi Cereales*, consagrats a Ceres i que també comprenien representacions dramàtiques, tinguessin lloc al Circ Màxim: en efecte, segons el testimoni de Dionisi d'Halicarnàs no sembla que el temple de Ceres tingués, com en el cas del de la *Magna Mater*, una terrassa a la part anterior, sinó que donava directament al Circ. És probable, doncs, que els *ludi scaenici* celebrats durant els *Cerealia* tinguessin lloc al Circ, aprofitant la situació del temple, si més no abans de la construcció dels primers teatres permanents de la ciutat: Tàcit ens diu que l'any 69 dC. els *Cerealia* ja se celebraven a un teatre (*Hist.* 2.55). Amb tot, tret de la notícia transmesa per Dionisi, no tenim cap indici de l'actuació de mims als circs abans del segle III dC. i, per tant, no podem saber amb certesa si aquest fenomen podia ser més antic.

Ara bé, com és que les fonts referides a drama al circ parlen sempre de mim i no d'altres gèneres, com ara comèdia i tragèdia? El mim i la pantomima són sens dubte els gèneres més exitosos d'època imperial, especialment en època tardana: no és gens estrany, doncs, que les fonts ens parlin sempre de mim i no de comèdia. D'altra banda, les característiques pròpies del mim el convertien en un intermedi excel·lent de les curses de circ: en ser un espectacle amb una gran

adaptabilitat, sense normes fixes que condicionessin la seva forma, una peça de mim podia prendre forma tant d'*hypothesis*, una obra llarga de gran complexitat escenogràfica, com de *paignion*, espectacle còmic breu, que no requeria un utilatge gaire complicat i que podia ser executat en qualsevol indret (Plut. *QC* 7.8 = *Mor.* 712e). Potser aquesta darrera forma de mim, el *paignion*, era el que contemplaven els espectadors dels circs entre cursa i cursa, si més no a Oxirrine⁹. No hem tampoc de passar per alt el potencial propagandístic de les peces de mim, sempre amatents a tractar temes d'actualitat: hem vist abans el passatge de Procopi de Cesarea sobre la humiliació de l'usurpador Joan al circ d'Aquileia a mans d'actors. Tenint en compte que en època tardana el circ es converteix en el centre de les relacions entre el poder imperial i el poble (CAMERON 1976, 230-270), no hem de menystenir el potencial del mim com a mitjà de divulgació de propaganda imperial i la seva capacitat d'influència en l'opinió pública, ja sigui lloant un nou emperador¹⁰, o criticant i humiliant els enemics de l'emperador (en el cas de Joan) o grups socials mal considerats (de cristians, jueus i fins i tot, un cop establert el cristianisme com a religió oficial, de corrents considerats heretges)¹¹.

També deuriem afavorir la transfusió d'espectacles del teatre al circ dos fenòmens relacionats: l'augment de la importància del circ entre els edificis d'espectacles i els canvis en l'organització dels espectacles, dos processos que tingueren lloc en època tardana. Pel que fa a la primera qüestió, ja hem assenyalat la importància del circ per als rituals imperials i és també en època tardana quan el circ i les curses arrelen amb força a la part oriental de l'Imperi. És probable que aquest procés hagi contribuït a la concentració d'espectacles en aquest espai, amb més capacitat per a espectadors i a més estretament relacionat amb les cerimònies de poder. En quant a l'organització de jocs escènics, si bé des d'època hel·lenística i fins als primers segles de l'Imperi la gestió dels espectacles havia estat en gran part a mans d'associacions d'artistes¹², a partir del segle III les referències a aquestes corporacions desapareixen. En canvi, a partir del segle V són les faccions del circ les que s'ocupen de l'organització dels espectacles teatrals fins al punt que també els actors

8. HANSON 1959 analitza a bastament la relació entre temples i teatres.

9. Cf. per exemple, un papir que conté un llistat de títols de *paignia* amb l'atrezzo que hom requeria per representar-los: *PBerol* 13927; vid. l'edició i comentari de WIEMKEN 1972, 191-197. Es tracta de temes simples que no requerien grans recursos.

10. En un possible fragment de mim, PGiss. 3, Febus anuncia l'accés al tron d'Adrià.

11. PANAYOTAKIS 1997 s'ocupa de la paròdia del cristianisme al mim. Vid. també WEISS 1999, 31-32 per al judaisme.

12. Com ara els Artistes de Dionís per a les representacions de comèdia i tragèdia (ANEZIRI 2003), i els *Parasiti Apollinis*, formats per actors de mim i pantomima (JORY 1970), 237-242.

formen part de les faccions, tant pantomims¹³ com també mims, com mostren un aclamació gravada a l'entrada de l'escena del teatre d'Afrodísia de Cària¹⁴, i una pinta de vori del segle V, trobada a Egipte i servada actualment al Louvre¹⁵, on hi figura una escena de mim, de nou un grup de tres actors, dos dels quals dones, amb el text següent: (anvers) + Νικᾷ ἡ τύχη + / Ἑλλάδιος / (revers) κἔ (sic) Βενέτων / Ἀμῆν + 'Visca la bona sort d'Hel·làdia i dels blaus! Amén!' Hel·làdia és l'actriu que apareix al centre del grup, i és relacionada, com en l'esgrafiament d'Afrodísia, amb una de les faccions del circ, en aquest cas la blava. Sembla lògic, doncs, que si les faccions organitzaven espectacles de mims al teatre, i els actors eren també membres de les faccions, aquests mateixos actors fossin els que actuarien als interludis de les curses de circ; potser fins i tot competien en concursos els mims de les diverses faccions.

Per acabar aquest recorregut per les notícies de mim als circs amb una nota de caire més local, paga la pena fer esment d'una hipòtesi plantejada recentment per Alexis Oepen, segons la qual el circ de Tarraco hauria acollit representacions dramàtiques en una data tan tardana com el segle VII dC¹⁶. Oepen es basa en un testimoni visigòtic, una carta del rei Sisebut al metropolità de Tarragona, Eusebi, en què el monarca li retreu una afició excessiva als espectacles¹⁷. Sisebut parla d'uns *ludi teatrii* (sic), i d'aquí dedueix Oepen que aquests *ludi* tingueren lloc al circ, atès que el teatre de la ciutat pateix un procés d'abandonament des de finals del segle II dC¹⁸. Amb tot, Oepen passa per alt el fet que al segle VII el circ de Tarragona també estava en desús¹⁹. D'altra banda, no hem de situar necessàriament uns *ludi* en un edifici d'espectacles: les representacions dramàtiques esmentades per Sisebut podrien haver tingut lloc en qualsevol espai obert, com ara una plaça, o fins i tot en un espai tancat, en el context d'un banquet, per exemple. Per tant, sabem segur que hi havia mims a Tarragona²⁰, però cap indici no ens mostra que actuessin al circ de la ciutat.

BIBLIOGRAFIA

- ANEZIRI, S. (2003). *Die Vereine der dionysischen Techniten im Kontext der hellenistischen Gesellschaft. Untersuchungen zur Geschichte, Organisation und Wirkung der hellenistischen Technitenvereine*, Stuttgart.
- CAMERON, A. (1976). *Circus Factions*, Oxford.
- CICU, L. (2012). *Il mimo teatrale greco-romano. Lo spettacolo ritrovato*, Roma.
- COLEMAN, K. M. (1990). "Fatal Charades", *JRS*, 80, p. 44-73.
- DUNBABIN, K. (2016). *Theater and spectacle in the art of the Roman Empire*, Ithaca-London.
- DUPRÉ, X. (2004). "Edificios de espectáculos", a Dupré, X.: *Las capitales provinciales de Hispania 3, Tarragona: Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco*, Roma, p. 55-72.
- HANSON, J. A. (1959). *Roman Theater-Temples*, Princeton.
- HERRMANN, L. (1985). "Laureolus", a Renard, M.; Laureus, P.: *Hommages à Henry Bardon*, Collection Latomus, 187, Bruxelles, p. 225-234.
- JORY, E. (1970). "Associations of actors in Rome", *Hermes*, 98, p. 224-253.
- MAYER, M. (2012). "Un mimógrafo en Tarraco. A propósito de CIL II 4092 = ILS 5276 = RIT 53, con algunas consideraciones sobre la presencia del mimo en documentos epigráficos especialmente hispanos", *Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia*, 2, p. 1-19.
- NEIENDAM, K. (1992). *The Art of Acting in Antiquity: Iconographical Studies in Classical, Hellenistic and Byzantine Theatre*, Copenhagen.
- OEPEN, A. (2003). "Die Nutzung kaiserzeitlicher Theaterbauten in Hispanien während der Spätantike und der Westgotenzeit", a Brands, G.; Severin, H.-G.: *Die Spätantike Stadt und ihre Christianisierung*, Wiesbaden, p. 199-217.
- PANAYOTAKIS, C. (1997). "Baptism and crucifixion on the mimic stage", *Mnemosyne*, 50, p. 302-319.

13. Com ara, un seguit de pantomims anomenats Karamallos, del segle VI, vinculats amb la facció dels verds (Malalas, *Chron.* 15.386 i *Excerpta de Insidiis* fr. 43 = Boor 170).

14. ROUCHE 1993, 16, nr. 1.1.III: νικᾷ ἡ τύχη / τῶν Πρασίτων / κ(αὶ) τῶν (sic) μίμων (sic) τοῦ / Πρασίτου) 'Visca la bona sort dels verds i dels mim de [l'equip] verd!'

15. Cf. WEBB 2008, 62-63 i fig. 1. Molts estudiosos consideren que Hel·làdia era una pantomima, no una mima, entre els quals WEBB i STARKS 2008, 112, n. 7. Dubto, però, que l'actriu representada al centre del grup dugui màscara, i les dues persones que l'acompanyen no semblen membres d'un cor de cantants, sinó que gesticulen com si dialoguessin; d'altra banda, la figura masculina de l'esquerra du un vestit d'esclau. Sembla més aviat una representació de mim.

16. OEPEN 2003, 215-216. Es tracta d'un estudi sobre l'ús dels teatres a Hispània en època tardana i visigòtica.

17. *Fontes Hispaniae Antiquae* IX, 221: *Epist. Wisig.* nr. 7. L'editor de la carta, R. Grosse, ja interpreta aquests *ludi* com un espectacle de circ; sens dubte Oepen ha seguit aquest camí.

18. DUPRÉ 2004, 60.

19. DUPRÉ 2004, 65 situa l'inici de l'abandonament del circ al segle V. Un dels avaluadors d'aquest treball m'ha indicat que les darreres recerques situen la data d'abandonament de l'edifici vers el segle VI dC.

20. Cf. CIL II, 4092, la inscripció del segle III dC. del mimògraf *Aemilius Severianus*, trobada a la ciutat (MAYER 2012).

- PANAYOTAKIS, C. (2010). *Decimus Laberius: The fragments*, Cambridge.
- ROUECHÉ, C. (1993). *Performers and Partisans at Aphrodisias in the Roman and Later Roman Periods*, London.
- ROUECHÉ, C. (2007). "Spectacles in Late Antiquity: Some Observations", *Antiquité Tardive*, 15, p. 59-64.
- STARKS, J. H. (2008). "Pantomime Actresses in Latin Inscriptions", a Hall, E.; Wyles, R.: *New Directions in Ancient Pantomime*, Oxford, p. 110-145.
- WEBB, R. (2008). *Demons and Dancers: Performance in Late Antiquity*, Cambridge.
- WEISS, Z. (1999). "Adopting a Novelty: The Jews and the Roman Games in Palestine", a Humphrey, J. H: *The Roman and Byzantine Near East*, JRA suppl., 31, Portsmouth, p. 23-49.
- WIEMKEN, H. (1972). *Der griechische Mimos. Dokumente zur Geschichte des antiken Volkstheaters*, Bremen.